

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Complementos virtuales para el aprendizaje

Elizabeth Nava Quintana (Becario)

elizanavqui10@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Edmundo Cuevas (Asesor)

reneecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

El proceso de la educación implica varios ámbitos a desarrollar en alumnos y docentes, uno de ellos es la investigación sin descartar que de la mano van la enseñanza y el aprendizaje. Debido a que en la sociedad en la que se vive demanda a un entorno de conocimientos informáticos y/o tecnológicos para formar profesionales competentes capaces de enfrentar una incertidumbre (Echazarreta, 2009) que generalmente califica la calidad como individuo e incluso como equipo.

Actualmente en las escuelas de otros países se tienen mejor aprovechamiento escolar ya que han dejado que se haga uso de recursos tecnológicos como lo es la Internet la cual continúa generando nuevas aplicaciones que no sólo fomentan la expresión individual, sino también el desarrollo de la comunidad cohesionada. La investigación actual en la comunicación mediada por computador (CMC) por sus siglas en inglés (computer mediated communication), entornos tales como salas de chat, grupos de noticias y los dominios multiusuario (MUD) por sus siglas en inglés (multi-user domains); han puesto de manifiesto las tendencias interesantes en la forma en

la identidad individual se presenta, el lenguaje se utiliza y las interacciones han ocurrido. (Huffaker, 2004)

En el Espacio Europeo Educación Superior (EEES) propuso una teoría que el aprendizaje ocurre eficazmente cuando es el propio alumno quien dirige su propio conocimiento, por lo que es él quien genera la organización de su trabajo académico haciéndose responsable de lo que aprende. Por lo que si se realiza un enfoque educativo por competencias la motivación la lleva el alumno con apoyo de su profesor. (Benito, 2005).

Es por tal motivo que las escuelas necesitan comenzar a actualizarse, el poder trabajar con profesores que tengan conocimientos de lo que es realizar trabajos en línea, con aplicaciones que den oportunidad de tener acceso a toda la información en cualquier lugar y en cualquier momento, disponible para todos de forma interactiva.

Sin embargo, en escuelas en donde el uso e incluso el conocimiento de las TIC es mínimo se genera un tipo de aislamiento al avance de ciertas tecnologías que generalmente pueden facilitar el trabajo, el acceso a información y respectivamente su almacenamiento

Por lo que la educación se limita a estrategias tradicionales en cuaderno, papel y experiencia.

En las escuelas es preocupante que en el nivel medio superior los jóvenes estudiantes aún continúan con problemas en la signatura de matemáticas debido que para el nivel en el que están debería de tener un dominio básico, sin embargo no lo es así, la realidad es que en la vida en general son muy importantes, ya que para la historia de la investigación en educación matemática se ha desarrollado durante los últimos dos siglos debido a que matemáticos y educadores han enfocado su atención hacia qué matemáticas se enseñan y se aprenden en la escuela y cómo se llevan a cabo estos procesos; también se han interesado en el qué y en el cómo de las matemáticas que deberían enseñarse y aprenderse en la escuela. Desde su comienzo, la investigación en educación matemática ha sido también modelada por fuerzas provenientes del campo más general de la investigación educativa, la cual se abandonó, hace aproximadamente un siglo, la especulación filosófica en favor de un enfoque más científico. Al igual que la educación matemática, la investigación en este campo ha tenido que luchar para lograr su propia identidad. (Kilpatrick, 1998).

Para desarrollar una nueva forma de enseñanza-aprendizaje-investigación en el área de las matemáticas debe de haber recursos de investigación que complementen al docente y por ende un mejor panorama de entendimiento y análisis al alumno.

Implementando una educación por competencias que debe de motivar al alumno en buscar en distintos medios para adquirir mejor información con respecto a un tema.

Generalmente los alumnos tienen mayor conocimiento en el uso de diversas tecnologías que ayudan a mejorar habilidades en esta área de estudio que con correcta conjunción entre las TIC y la materia pueden incrementar la motivación para que los jóvenes mejoren su aprendizaje.

Para poder comenzar en un nuevo enfoque con las TIC y las matemáticas se debe saber previamente qué son, para lo que se describe la siguiente: Anteriormente definidas como un medio para obtener información conectada muchas veces a Internet, pero actualmente se describen como el conjunto de innovaciones tecnológicas e incluso herramientas que permitan un funcionamiento eficaz de la sociedad, por lo que son todas aquellas herramientas computacionales e informáticas que nos almacenan, sintetizan recuperan y presentan información representada de una forma variada. Quedando como un conjunto de herramientas de soporte y canales para el tratamiento y acceso a la información. Algunos ejemplos pueden ser la web, los blogs, correos electrónicos o redes sociales.

Pero en el ámbito educativo las TIC podrían ser los materiales que le permitan al estudiante facilitar su aprendizaje, teniendo como beneficio el desarrollo de nuevas habilidades y dando pauta a nuevas formas de aprender con estilos, ritmos más dinámicos e innovadores

El foco de la investigación es emplear el uso de estas herramientas tomando todas las ventajas posibles para la educación.

Así que se debe de tomar en cuenta la evolución que han tenido estas herramientas desde las primeras intenciones de usarlas como un área de almacenamiento hasta ahora que son las principales formas de compartir información para interactuar con quienes se desee. Por ejemplo dentro de las aulas de clase el único instrumento que contenía información al alcance era el libro, sin embargo con el acceso rápido a internet que ahora se tiene es más fácil recurrir a información más completa. La implementación de las TIC en la educación medio superior (MS) proporciona mayor velocidad para compartir información, ya que motivan a socializar perdiendo el miedo al

interactuar continuamente, lo que genera comunicación constante entre profesor alumno, y sobre todo el desarrollo de habilidades como el aprendizaje digital y audiovisual. De manera que la denominación MOOC (Massive Online Open Course) cursos masivos online es un concepto relativamente reciente que alcanza un gran impacto mediático cuando las universidades más prestigiosas proponen una formación a distancia planificada para alcanzar un elevado volumen de usuarios gracias a su carácter abierto, participativo y con una metodología de inscripción gratuita. (Grea & all,2013)

El poder apoyarse de herramientas virtuales para mejorar la educación del alumno de manera que aprendan lo que deseen. Como lo son sitios web con contenido para el alumnado y los docentes en forma de video tutoriales y la implementación de otros recursos más para crear posteriormente un repositorio virtual que le sirva de consulta abierta. En las escuelas se tendrá una nueva técnica de investigación y recopilación para la materia de matemáticas con la herramientas Khan Academy un sitio que recopila video tutoriales para todo el mundo de cualquier materia que ha revolucionado la forma de aprender (Thompson, 2011), ya que aún considerándola como una herramienta informal de aprender ha recibido más de 4 millones de visitas por mes,dejando claro que los alumnos prefieren aprender álgebra u otra materia con un video tutorial e inclusive ponerse la corriente con una clase por medio de esta compartiendo los videos visitados en un sitio web o red social.

Un blogger sería la herramienta de apoyo en este proyecto que posteriormente sería parte la blogosfera lo que se entiende como el conjunto de blogs que interactuando provoca espontáneamente experiencias de aprendizaje en cadena ya que los autores y lectores de blogs posteriormente pueden ser reusarlos y/o guiados por los docentes del nivel medio superior con la finalidad de lograr objetivos educativos concretos que en consiguiente pueden ser evaluables en los alumnos.

Los portales para la gestión y creación de blogs más utilizados son: blogger.com; wordpress.com; cada uno con espacios de ayuda para comenzar a utilizarlos y los espacios para la creación de blogs con fines educativos son: Blogs con fines educativos, conocidos como EDUblogs, Blogalaxia, edublogs <http://www.blogalaxia.com/tags/edublog> portal que permite la búsqueda de 810gs relacionados con el área educativa. Posee herramientas que facilitan la búsqueda, enlaces directos y clásica clon entre otros, Blogfesor

<http://www.blogfesor.org/directoriol> este portal permite acceder a 45 categorías de 810g gestionados por docentes e investigadores en las áreas de Administración, Derecho, Matemáticas, Ciencias de la Información, Ciencias Sociales, Religión, Ingeniería, entre otros; cuenta con enlaces directos y herramientas de búsqueda.

Por lo que lo más viable parece ser el uso del sitio blogger.com para la ejecución del proyecto. Además con el uso de este material innovador los alumnos tendrán habilidades nuevas para su educación.

Se eligió trabajar con [blogger](http://blogger.com) y no con [wordpress](http://wordpress.com), debido a que [blogger](http://blogger.com) tiene más ventajas en cuanto al uso, por ejemplo [wordpress](http://wordpress.com) cuenta con una comunidad enorme en la Blogosfera, donde promocionar los post que se publiquen.

- El software es libre y de código abierto.
- Es posible ordenar los post por categorías, subcategorías y Tags (etiquetas).
- Es posible la suscripción de los lectores para recibir los posts publicados por el email.
- Facilidad de agregar formularios.
- Moderación, edición de los comentarios y protección mediante Akismet del spam.
- Se pueden importar blogs desde [Blogger](http://Blogger.com) y otras plataformas.
- Permite herramientas de comunicación entre otros blogs (Trackback, Pingback, y otros más) sin embargo en [blogger](http://blogger.com) las ventajas son aún más claras
- Es posible escoger entre varias plantillas o personalizar totalmente cualquiera de ellas, sin saber nada de código o HTML.
- Disponen de plantillas específicamente para dispositivos portátiles (tabletas y celulares).
- Las páginas publicadas son mejor posicionadas en las búsquedas (posicionamiento SEO), usando como buscador Google.
- Las imágenes publicadas en las páginas tienen mayor posibilidad de aparecer en los resultados de Google Imágenes.

- La integración de Blogger con la red social Google+ y otros servicios de Google, le ofrece mayor visibilidad al contenido.
- La posibilidad de usar "Google Authorship" o marca de autoría, que permite que los usuarios en los resultados de las búsquedas en Google, conozcan qué autores son reconocidos por el buscador, lo que da mucha autoridad y relevancia.
- Integración con Google Analytics para obtener estadísticas detalladas.
- Se puede insertar publicidad de AdSense y ganar dinero las publicaciones atraen bastantes visitantes.
- Se pueden insertar directamente videos publicados en YouTube ya sea la cuenta de Google o proporcionando el vínculo al video.
- Se pueden insertar en los post cualquier cantidad de vínculos de referencia hacia sitios externos.
- Es posible insertar cualquier código Javascript, usando el Editor,
- Es posible publicar desde teléfonos celulares mediante mensajes de texto.
- Es posible publicar usando "Windows Live Writer", aplicación incluida en el paquete gratis: Windows Live de Microsoft.

Igualmente se pretende generar nuevas estrategias de presentación alternativas con lo que comúnmente se hace la implementación de prezi generará presentaciones más dinámicas y profesionales ya que a diferencia de diversas herramientas para crear presentaciones como lo es PowerPoint, un presentador de diapositivas de la carpeta de Office con diseños limitados, prezi ofrece diversas plantillas para realizar un trabajo. HaikuDeck también es un alternativa para presentar ideas en su interior con imágenes y filtros. Google diapositivas una herramienta más basada en la nube y que según Tech Radar una página Web del autor Stu Robar (2014) argumenta que es rápida y accesible, facilita colaborar y que permite simultanear la coautoría de documentos. Hasta el año 2012 registraba en millones de usuario lo siguiente: México: 1.6 Colombia: 2.3 seguidos de Argentina y Chile con registros duplicados de hasta un 50%. (prezi, 2013).

Sin embargo Prezi muestra mayor número de usuarios debido a su diversidad de idiomas lo que facilita el uso de la herramienta en varios países Latinoamérica con el uso de estas dos herramientas se puede hacer un uso de otra herramienta para realizar presentaciones innovadoras muy distintas a lo que la cartera de office proporciona para lo que se debe de visitar su página web prezi.com/ y así poder registrarse para poder realizar presentaciones con estilos únicos que en donde los creadores Somlai-Fischer, Adam; Halacsy, Peter; R., Idalí en el 2014-03 convenciendo de que Prezi es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones similar a Microsoft Office PowerPoint o a Impress de Libre Office pero de manera dinámica y original. La versión gratuita funciona solo desde Internet y con un límite de almacenamiento.

Como resultado del trabajo realizado por el 2º verano de investigación que promueve la UAGro a sus estudiantes del nivel medio superior se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de la TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante.

Por lo anterior tomando en cuenta las herramientas practicadas durante este tiempo dedicado a indagar en el impacto que las TIC tienen hoy en día para facilitar el aprendizaje del estudiante llamó la atención el uso de la aplicación blogger ya que con la integración de diversa aplicaciones o sitios web que pueden convivir de manera integrada como son videos tutoriales audio o presentaciones en línea considerando que si se establece una metodología es posible abordar las tendencias de cursos masivos online y abiertos (MOOC) y organizar la Integración esta técnica dentro del modelo de formación continua basado en el la creación de blogs que generen comunidades orientadas hacia un aprendizaje para el nivel medio superior aplicada en el proceso de enseñanza, por consiguiente, se requiere promover la siguiente metodología.

Objetivos

Diseñar el uso de un blogger que incluya Khan Academy y Prezi que en su conjunto sean una estrategia para el proceso de enseñanza y aprendizaje específicamente para el nivel medio superior.

Metodología

Dentro de las aulas de clases y escuelas se pretende integrar a través del uso de un blogger un sistema de aprendizaje distinto al tradicional en el que el profesor habla y el alumno escucha, mediante el manejo de aplicaciones de preferencia gratuitas como Khan Academy y Prezi.

Para lograr el desarrollo de habilidades con una estrategia diferente para presentar temas de la educación; para lograrlo se realizará por fases.

Fase 1: Khan academy como complemento de temas educativos en forma de videotutoriales

- a) Como ingresar a Khan Academy.
- b) consultar material en Khan Academy

Fase 2: Prezi como herramienta de presentación novedosa.

- a) Como ingresar a prezi.
- b) beneficios de usar prezi como presentador.

Fase 3: Integrar las herramientas anteriores en un blogger.

- a) como crear una cuenta en blogger.
- b) como crear un nuevo blog.

Fase 4: Experimentarla la integración de las herramientas.

- a) Integrar videos o material de Khan Academy.
- b) Insertar una presentación de prezi en el blog.

Resultados

1 a) A continuación se muestra la página principal de Khan Academy figura 1.

Figura 1. Acceso principal.

1 b) Temas: despliega una ventana con las diversas materias para elegir con la que se pretende trabajar; las opciones se muestran en la siguiente figura 2.

Figura 2. Materias que incluye Khan Academy

- 2) Empieza a aprender ahora: muestra dos opciones para iniciar sesión, ya sea desde Facebook o mediante una cuenta en gmail.
- 3) Inicia sesión: si ya existe el registro solo se selecciona esta opción para ingresar nombre del usuario y su respectiva contraseña
- 4) Maestros inicien aquí: esta opción es para que el profesor realice su registro y así pueda llegar a los alumnos de cualquier nivel.
- 5) Papás, inicien aquí: opción disponible para los padres que desean ayudar a sus hijos en cualquier materia.

Después de haber realizado el registro en la cuenta de gmail se recibirá un mensaje de bienvenida en la cual también comenzará a llegar ejercicio de práctica que se resuelven conforme el alumno, mostrándole en un puntaje su nivel de avance.

Presentación en prezi

Realizar presentaciones en esta aplicación tiene ventajas como la:

- **Accesibilidad:** porque en cualquier momento y en cualquier lugar se puede acceder a Prezi con la facilidad de crear, colaborar y presentar el trabajo diseñado. teniendo solo que sincronizar en línea a Prezi para Mac y Windows, permitiendo acceder y editar las presentaciones sin tener conexión a Internet. Las presentaciones pueden ser visibles en Smartphone o iPads.
- **Plantillas profesionales:** Prezi cuenta con una colección de plantillas de diseño inteligente para organizar planificaciones, colaboración y reuniones.
- **Colaboración:** para realizar una presentación entre alumnos que están lejos tiene un máximo de 10 trabajadores de equipo, colaborando en tiempo real, discutiendo ideas y conocimientos, además de que 30 espectadores podrán visualizar la presentación de forma simultánea que un presentador esté realizando.

2a) como ingresar a prezi.

- a. ingresa a la página principal con la dirección prezi.com, figura 3

Figura 3. como acceder a prezi.

2b) Dar clic en nuevo prezi y elija la plantilla que más le agrade como se muestra en la figura 4 y de clic en usar plantilla.

Figura 4. Plantillas de Prezi

3.Blogger

Un sitio web en donde un usuario puede mostrar una jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos ordenados cronológicamente que pueden ser vistos a través de un navegador.

a) Crear una cuenta en blogger

Ingresar a la página web: <http://blogger.com>. Si ya se tiene una cuenta creada en Gmail, YouTube o algunos de los servicios de Google, sólo se debe que escribir en los campos de Iniciar sesión el nombre de usuario y contraseña y omitir los pasos que siguen.

- Cuando se esté allí, hacer clic en el botón Crear cuenta de la parte superior derecha. Como se muestra en la figura 5

Figura 5.como crear una cuenta en blogger.

- Verá que aparece un formulario similar al de la figura 6. Rellenelo con sus datos personales en las casillas correspondientes.

The image shows a screenshot of the Blogger account creation form. At the top, it says "Crea tu cuenta de Blogger". Below this, there are several input fields: "Nombre", "Apellido", "Nombre de usuario", "Correo electrónico", "Profesión o institución", "País de residencia", "Sexo", "Fecha de nacimiento", "Especialidad", "País de origen", and "País de residencia de tus padres". There is a section for "Términos y condiciones" with a checkbox and a link to "Ver términos y condiciones". Below that, there is a "Siguiente paso" button. At the bottom, there is a "Continuar en Blogger" button.

Figura 6. Formulario para la cuenta en blogger.

- No se olvide de leer cuidadosamente y señalar la casilla Acepto las condiciones del servicio y la política de seguridad de Google.
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón Siguiente paso de la parte inferior del formulario.
- Aparecerá una nueva página que contiene los datos de perfil y la opción para que cambie su foto. Cuando este hecho, seleccione el idioma en la parte superior y haga clic en el botón Continuar en Blogger de la esquina inferior.
- Hay que tomar en cuenta :que Al crear una cuenta en blogger, también se está haciendo para otros servicios de Google como tu canal de videos en Youtube, el correo electrónico de Gmail, tu cuenta de Google Analytics y tu disco virtual de Google Drive, entre otros servicios.

b) crear un blog en blogger

- Cuando ingrese en la página principal de tu cuenta de Blogger, haga clic sobre el botón Nuevo blog de la parte superior. Ver figura 7

Figura 7. Como comenzar la creación.

Verá que aparece una nueva ventana con varios campos. En el campo Título se escribe el nombre que le dará a tu blog figura 8.

Figura 8. Título y dirección del blog

- En el campo Dirección se escribe como quiere que sea la URL del blog en internet. Si aparece un cuadro amarillo de alerta, es porque la dirección ya está siendo usada por otra persona; y si aparece una azul está disponible.
- Luego deberá seleccionar uno de los diseños de plantilla que aparecen en la parte central. No te preocupes si no puedes verlo en detalle; después podrás cambiarlo o modificarlo.

Figura 9. Elección de plantilla

Finalmente, un clic sobre el botón Crear blog.

4. Experimentar la integración de las herramientas

a) Insertar un ejercicio de Khan Academy para insertar un ejercicio en blogger de Khan Academy solo se debe de copiar y pegar, ya publicado los alumnos podrán comentar el material, se puede generar un vínculo con la misma página si se desea ya que se puede iniciar sesión con gmail.

Para insertar un video de esta página solo se debe de copiar el código que se muestra al dar un clic en compartir, integrar y se vincula a la dirección de Khan Academy.

En el sitio Web se iniciara sesión para poder practicar cada vez que el alumno lo decida.

b) Para integrar una presentación de prezi los alumnos o docentes deben de insertar el enlace que aparece a la hora de dar clic en compartir como se muestra en la siguiente figura 10.

Figura 10. como compartir un prezi en blogger.

Ya copiado el enlace solo se inserta en la bitácora o blogger. De manera que cuando el visitante de clic en el vínculo se abrirá normalmente en una nueva pestaña.

En la siguiente dirección (<http://prestacionesinnovadoras.blogspot.mx/>) se muestran las primeras presentaciones realizadas con prezi las cuales después fueron integradas en un blog de blogger las cuales al darle un clic llevaran a la presentación normal en prezi.

Conclusiones

Cada herramienta tiene enfoques similares ya que son dirigidas a toda la comunidad estudiantil y a los docentes en general. El poner en práctica la metodología antes descrita pretende que el alumno en su desarrollo escolar:

- Resuelva sus dudas al ritmo que desee
- Muestre un mejor avance en clases
- Comience a desarrollar habilidades nuevas
- Que profundice un tema.
- Se interese e interactúe en la clase
- Muestre interés por la investigación
- Comparta los aprendidos

Ya se realizó en el 2º verano de investigación Científica que la Universidad Autónoma de Guerrero los jóvenes conocieron que otro uso se les puede dar a distintas herramientas que se utilizaron con frecuencia como son las redes sociales, los sitios Web que se visitaron e incluso el mismo buscador para realizar investigaciones para la tarea de la escuela.

Y Aunque aún existen docentes y alumnos que no están tan sumergidos en las herramientas tecnológicas hay quienes sí y pueden ser ellos quienes compartan su conocimiento para realizar actividades nuevas con la única finalidad de aprender mejor, para que en un futuro los estudiantes del estado de Guerrero tengan las mismas y mejores oportunidades para ingresar a una institución o a un trabajo en donde se desarrollen con facilidad y confianza y sobre todo con calidad.

El uso de las nuevas tecnologías para un bien común como lo es la educación no debe de ser lo mejor, lo importante es tomar el lado positivo y útil para beneficio de estudiante, docentes y escuelas que con el paso del tiempo mostrarán resultados satisfactorios.

El que un alumno no pueda tener un acceso a Internet desde su hogar complica la vida de los jóvenes, ya que no tiene mucho conocimiento de herramientas que les pueden ayudar a progresar en su calidad de estudiantes, que los docentes manejen un sistema de educación por competencias, los complica, generalmente causando un retraso en el aprendizaje individual.

Actualmente en escuelas de nivel medio superior los profesores son personajes que visitan el salón. Con el propósito de resolver o aclarar dudas que el alumno tenga, sin embargo el sistema

anterior o tradicional deja que el alumno aprenda lo que el profesor enseña, por tanto el que un docente no de una clara introducción a los temas que va a desarrollar y solo diga investiguen el tema y mañana lo vemos no motiva por igual a todos los estudiantes, por lo que el aprendizaje no es el mismo.

Quienes tienen el Internet en casa tienen mayores ventajas, sin embargo aún hay jóvenes que visitan las bibliotecas para poder estudiar (lo cual no resulta mal). Sin desarrollar la habilidad de buscar respuestas en otros medios con otras herramientas.

Referencias bibliográficas

Alvarado G., A. J. (julio de 2006).

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol7_n2_2006/10_d._universitaria_en_internet.pdf. Recuperado el julio de 2015, de http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol7_n2_2006/10_d._universitaria_en_internet.pdf: <http://www.ucv.ve>

Benito, Á. (Ed.). (2005). *Nuevas claves para la docencia universitaria: en el espacio europeo de educación superior*. Narcea Ediciones.

Carrodegua, N. (2015). *Diferencias entre un blog en WordPress y uno en Blogger*. Recuperado el 2015, de <http://norfipc.com/web/diferencias-entre-blog-wordpress-blogger.php>: <http://norfipc.com>

Gea, M., Montes, R., Rojas, B., Marin, A., Cañas, A., Blanco, I, & Gutierrez, C. Formación abierta sobre modelos de enseñanza masivos: nuevas tendencias hacia el aprendizaje social.

Huffaker, D. (2004). The educated blogger: Using weblogs to promote literacy in the classroom. *First Monday*, 9(6).

Kilpatrick, J. (julio de 2015).

<http://funes.uniandes.edu.co/679/1/KilpatrickEducacion.pdf#page=11>. Obtenido de <http://funes.uniandes.edu.co>: <http://funes.uniandes.edu.co/679/1/KilpatrickEducacion.pdf#page=11>

Thompson, C. (2011). How Khan Academy is changing the rules of education. *Wired Magazine*, 126.

Jose, A. G. A. (2006). Blogs con fines educativos, EDUblogs Blogalaxia edublogs. *Docencia Universitaria*, 7(2), 145